

RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA SHAROITIDA MASOFAVIY TA'LIMNING AFZALLIKLARI

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti
Axborot texnologiyalari va aniq fanlar kafedrası v.b dotsenti

Allamova Shoxista Shavkat qizi

Shohistabonu55@gmail.com

Tel:(99)891-14-92

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti
Kompyuter injiniringi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Turg'unova Ruxshona Xurshid qizi

rxurshedovna@gmail.com

Tel:(77)380-44-06

Annotatsiya: ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklari, O'zbekistonda maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim olish imkoniyatini taqdim etayotgan onlayn platformalar tahlil qilinadi, shuningdek maqolada masofaviy ta'limning ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratish haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, texnologiya, o'qitish metodologiyasi, o'rganish jarayoni .

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida raqamli transformatsiyalarning hayotimizga kirib kelishi juda katta ahamiyatga ega. Buni asosiy sababi - zamonaviy jamiyat hayotiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, axborot makonini shakllantirish va raqamli ta'lim tizimlarini rivojlantirish oliy ta'lim muassasalari o'quvchilarining o'quv jarayonini tashkil etish, ta'limga yondashuvlarni sifatli qayta ko'rib chiqish, shuningdek, ta'lim tizimini jadallashtirish to'g'risida yangi ilmiy va pedagogik g'oyalarni shakllantirishga olib keladi. Raqamli va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga va o'quv jarayoniga keng joriy etish dunyo miqyosidagi tendensiya bo'lib, ta'lim tizimida sodir bo'ladigan eng muhim jarayonlardan birini anglatadi[3]. Raqamli transformatsiya — bu raqamli texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni, jarayonlarni yoki tizimlarni o'zgartirish jarayonidir. U ko'plab sohalarda, jumladan biznes, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqalarda qo'llaniladi.

Hozirgi kunda masofaviy ta'lim zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi va o'ziga xos afzalliklari bilan o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. U tinglovchi (o'quvchi)ning mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mustaqil bilim olishga,

izlanishga, fikrlashga o'rgatadi. Unda o'quvchilar istalgan joyda va vaqtda ta'lim materiallaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Darslar video, audio va boshqa multimediyalar resurslari yordamida o'zaro muloqot va tajriba almashish imkonini beradi. O'quvchilar o'zlarining o'quv jarayonlarini individual ehtiyojlariga mos ravishda moslashtirishlari mumkin. Onlayn kutubxonalar, maqolalar va boshqa o'quv materiallari orqali keng resurslarga kirish. O'quvchilar o'qituvchilar bilan forumlar, chatlar yoki videokonferensiyalar orqali tezda aloqada bo'lishlari mumkin. Raqamli platformalarda ta'lim materiallari, videolar va boshqa resurslarga oson kirish imkoniyati mavjud. Onlayn darslar interaktiv vositalar yordamida amalga oshirilishi, o'quvchilarning fikr va savollarini tezda muhokama qilish imkonini beradi. O'quvchilar o'z o'zlashtirish tezligiga mos ravishda ta'lim olishlari, shaxsiy ehtiyojlariga qarab dasturlar tanlashlari mumkin. Masofaviy ta'lim o'quvchilar uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa kelajakda ish bozorida muhim ahamiyatga ega. Shu tufayli ushbu tizim bugungi kunda dunyoda keng ommalashmoqda. Masofaviy ta'lim – o'quv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, o'qitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o'qituvchilarning masofadan turib, interfaol muloqot qilish jarayoni hisoblanadi[3].

Demak, raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta'lim bir qancha afzalliklar beradi. Masofaviy ta'lim —uslubiy o'qitishning yangicha zamonaviy shakli bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalar asosan onlayn platformalar orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar tahlili va metod. Raqamli transformatsiya tufayli oliy ta'lim tizimining rivojlanishi o'quv jarayonini, shu jumladan ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda zamonaviy raqamli ta'lim muhitini yaratishga, ta'limni boshqarish strategiyasini amalga oshirishga va individual xususiyatlarga asoslangan o'quv materiallarini moslashtirishga yangi talablarni qo'yadi.

Raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta'limni tashkil etish, yangi texnologiyalarni ta'lim jarayonlariga integratsiya qilish va ta'lim tizimlarini raqamlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon o'z ichiga quyidagi asosiy elementlarni oladi:

Texnologiyalarni integratsiya qilish: Raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'limning asosi sifatida, o'quvchilarga va o'qituvchilarga onlayn platformalar orqali materiallarga kirishni, muloqot qilishni va o'zlashtirishni ta'minlaydi. Xususan, videokonferensiyalar, o'quv resurslari (matn, audio, video), elektron kitoblar va boshqa raqamli materiallar masofaviy ta'limda keng qo'llaniladi. Garrison va Kanuka (2004) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar masofaviy ta'limni samarali tashkil etish uchun texnologiyalarning muhimligini ta'kidlaydi.

O‘qitish metodologiyasi va pedagogik yondoshuvlar: Masofaviy ta’limda ta’lim metodlari an’anaviy shakllardan farq qiladi. “Blended Learning” (aralash ta’lim) modeli misolida, o‘qituvchilar an’anaviy va onlayn metodlarni birlashtirgan holda, o‘quvchilarga individual yondoshuvni amalga oshirishlari mumkin. Bu usul ta’lim jarayonini yanada moslashuvchan va samarali qilishga yordam beradi.

O‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish: Masofaviy ta’limda o‘quvchilar uchun interaktiv va ilg‘or materiallar, shuningdek, o‘z-o‘zini o‘rganish uchun resurslar taqdim etiladi. Bu orqali o‘quvchilar o‘z tempida ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan kurslar, forumlar va boshqa vositalar ta’limni yanada samarali qiladi.

Monitoring va baholash: Masofaviy ta’limda o‘quvchilarning muvaffaqiyatlarini baholash uchun raqamli platformalar orqali testlar, anketalar va interaktiv vositalar tashkil etiladi. Bu, o‘qituvchilarga o‘quvchilarning bilim darajasini real vaqtda kuzatish imkonini beradi.

Ta’limni moslashtirish va xavfsizlik: Masofaviy ta’limda o‘quvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, raqamli platformalarda xavfsizlikni ta’minlash muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarning shaxsiy ma’lumotlari va ta’lim natijalari maxfiyligi ta’minlanishi kerak. Shuningdek, masofaviy ta’lim platformalari o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida samarali muloqot va hamkorlikni qo‘llab-quvvatlash imkoniyatini yaratishi zarur.

Raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta’limning bir qancha afzalliklari mavjud:

1. Moslashuvchanlik: Talabalar o‘z vaqtlariga mos ravishda darslarni o‘zlashtirishlari mumkin, bu esa o‘z shaxsiy va ish vaqtlarini samarali boshqarish imkonini beradi.

2. Keng qamrov: Masofaviy ta’lim joy va vaqt cheklovlaridan xoli bo‘lib, turli hududlardagi talabalarni bir joyga to‘playdi.

3. Resurslardan samarali foydalanish: Raqamli platformalarda ta’lim materiallari, videolar va boshqa resurslarga oson kirish imkoniyati mavjud.

4. Interaktivlik: Onlayn darslar interaktiv vositalar yordamida amalga oshirilishi, talabalarning fikr va savollarini tezda muhokama qilish imkonini beradi.

5. Shaxsiylashtirilgan o‘quv tajribasi: Talabalar o‘z o‘zlashtirish tezligiga mos ravishda ta’lim olishlari, shaxsiy ehtiyojlariga qarab dasturlar tanlashlari mumkin.

6. Texnologik ko‘nikmalarni rivojlantirish: Masofaviy ta’lim talabalar uchun raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa kelajakda ish bozorida muhim ahamiyatga ega.

Ushbu afzalliklar masofaviy ta’limni zamonaviy ta’lim tizimida muhim komponentga aylantiradi.

Natijalar. Raqamli transformatsiya tufayli zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimining rivojlanishi o'quv jarayonini qurishga, shu jumladan ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda zamonaviy elektron axborot-ta'lim muhitini yaratishga, ta'limni boshqarish strategiyasini amalga oshirishga va individual xususiyatlarga asoslangan o'quv materiallarini moslashtirishga yangi talablarni qo'yadi. Shuningdek, masofaviy ta'limning tashkiliy-iqtisodiy afzalliklari ham mavjud bo'lib, masalan, o'qitish uchun sinflar, doskalar, stollar va boshqa o'quv qurollari zarur emas. Moliyaviy xarajatlar asosan o'quv-uslubiy materiallar tayyorlash hamda internet trafik uchun sarflanadi. Tabiiyki bu tizim samarasida xarajatlar kamayadi. O'quv-uslubiy materiallar qanchalik tushunarli va batafsil bo'lsa, shunchalik o'quvchiga foydali bo'ladi.

Masofaviy ta'lim o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi onlayn dars jarayonidir. Bunday darslar uchun avvalo kommunikatsiya, masofaviy ta'lim uslubiy materiallari, elektron va odatdagi darsliklar, audio va video darsliklar, onlayn darslar (internet sahifa) elektron kutubxonalar, testlar, multimedia elektron darsliklar va albatta, internetga ulangan kompyuter talab etiladi.

Bunday ta'limda o'quvchi har kuni ta'lim muassasasiga borishi shart emas. Shu bilan birga bu tizim vositasida salomatligi cheklanganlar, uzoq hududlarda yashovchi bolalar, hatto mahkumlar bilan birga bo'lib turgan bolalar ham ta'lim olishi mumkin.

Kattalarga esa masofaviy ta'limda o'z mehnat faoliyatidan ajralmagan holda ta'lim olish va malaka oshirishlariga imkoniyat yaratiladi.

Bundan tashqari, masofadan turib o'qiganda bir necha kurslarda bir vaqtning o'zida ta'lim olish imkoniyati mavjud.

Tadqiqotlarda aniqlanishicha masofaviy ta'lim an'anaviy ta'limdan aslo qolishmaydi. Balki samarasiga ko'ra ustunlik jihatlari ham bor. Negaki, o'quv materialining asosiy qismini o'quvchi o'zi mustaqil o'qib-o'rganadi. Bu o'tilgan mavzularni puxta o'zlashtirish va eslab qolishga yordam beradi. Buning ustiga darslarni yangi texnologiyalar vositasida o'qish tinglovchii uchun qiziqarli va mazmunli bo'ladi.

Bunday ta'lim tizimida darsliklar, qo'llanmalar yetishmasligi kabi muammolar bo'lmaydi. O'quvchi o'quv materialini elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoq orqali qabul qilib oladi. Shu bilan birga ma'lum saytlarga obuna bo'lishi, ma'lumotlar bazasiga kirib, o'ziga kerakli axborotlarni olishi mumkin.

Masofadan o'qitishda o'quvchilarni baholash onlayn-testlar yordamida amalga oshiriladi. Shu sababli o'quvchilarda imtihon paytidagi havotir va hayajon kuzatilmaydi.

Bunday o'qitish jarayonining o'qituvchi uchun foydali jihati shuki, masofadan turib pedagogik faoliyat olib borish vositasida nisbatan ko'p o'quvchilarga e'tibor qaratishi mumkin.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ko'plab onlayn platformalar faoliyat yuritmoqda:

<https://maktab.uz> - xalqaro standartlarga javob beruvchi ilg'or raqamli ta'lim texnologiyasi bo'lib, maktab o'quvchilari uchun sifatli uzluksiz masofaviy ta'lim taqdim etilishini ta'minlaydi. Platformada o'qituvchi va ota-onalar uchun ham o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nazorat qilib borish, mavzular mazmuni bilan tanishish singari keng imkoniyatlar taqdim etiladi.

<https://uz.khanacademy.org/>. Khan Academy, O'zbekistonda o'zbek tiliga tarjima qilingan va hozirgi kunda onlayn ta'lim platformalari orasida keng tarqalgan. U matematika, fizika, kimyo, informatika, iqtisodiyot va boshqa ko'plab fanlar bo'yicha 10 mingdan ortiq videodarslar va 100 mingdan ortiq interaktiv mashqlarni taqdim etadi. O'zbek tilidagi Khan Academy platformasi "Bilim Onlayn" NNT tomonidan tarjima qilinmoqda va hozirda 315 ta videodars Youtube-kanaliga yuklangan. Bu platforma o'quvchilarga o'z bilimlarini o'z vaqtida mustaqil ravishda rivojlantirish imkonini beradi, shuningdek, flipped classroom metodini qo'llash imkonini yaratadi.

Platforma "shaxsiylashtirilgan" va juda moslashuvchan bo'lib, bu o'qituvchilarga Khan Academy videolarini o'quvchilarga uyga vazifa qilib berish, sinfda esa ular tushunmagan joylarigagina e'tibor berish imkoniyatini beradi.

Munozakara: Shuni qayd etish lozimki, ta'limni raqamlashtirish birinchi navbatda, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida onlayn ko'rinisdagi muloqot integratsiyasini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan, o'quvchilarning o'z ustida ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa hozirgi rivojlanish jarayonida raqamlashtirishning yangi tendensiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta'limning afzalliklari, o'quvchilar uchun qulaylik, kengaytirilgan resurslarga kirish, texnologik taraqqiyot, tezkor ma'lumot yangilanishi va ijtimoiy inkluzivlikni ta'minlaydi. Bu omillar ta'lim jarayonini samarali, moslashuvchan va qamrovli qilishga yordam beradi. Raqamli transformatsiya sharoitida masofaviy ta'lim, qulaylik, resurslarga keng kirish, innovatsion usullar, tezkor yangilanishlar va ijtimoiy inkluzivlik kabi afzalliklar taqdim etadi. Bu omillar ta'lim jarayonini samarali va qamrovli qiladi, har kimga ta'lim olish imkonini beradi.

Xulosa

Raqamli transformatsiya va masofaviy ta'lim zamonaviy ta'lim tizimini yanada samarali, moslashuvchan va inkluziv qiladi. Bu ta'lim modeli talabalar uchun qulaylik, keng resurslarga kirish va o'quv jarayonida mustaqillikni rivojlantirish imkonini beradi. Masofaviy ta'limning texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari, ayniqsa, u o'qitish samaradorligini oshirib, har qanday vaziyatda ta'lim olish imkonini yaratadi. O'zbekistonda raqamli ta'lim platformalarining rivojlanishi, ta'lim tizimini kengaytirish va sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Makhbuba Fayziyeva. Raqamli transformatsiya sharoitida umumta'lim maktabi o'qituvchilarining kasbiy salohiyatlarini oshirishini tashkil etish

muammolari. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 03 (2023) / ISSN 2181-1415 В.222-232

2. F.U. Anarbayeva, M. Abdullayeva. Oliy ta'limni raqamlashtirishning imkoniyatlari va ahamiyati //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – С. В.492-496

3. F.U.Anarbayeva. Raqamli iqtisodiyot. O'quv qo'llanma // Samarqand: Samarqand davlat chet tillar instituti" nashriyoti, 2023 y. B. 216.

4. Anarbayeva F.U., Abdullayeva M.V. Raqamli transformatsiya sharoitida raqamli ta'limning ahamiyati. International scientific journal science and innovation special issue: "transformation of education: the role of women in the development of science", february 16, 2024. B.615-616